

участь, самостійне мислення та взаємодію.

Література:

1. Доценко С., Москаленко В., Лебедева В., Алієв Х. Технології дистанційного навчання (Moodle): інтерактивні вправи : навч. посіб. Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковроди, 2024. 180 с.

2. Провайдинг цифрового освітнього середовища. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Укладачі: Доценко С., Ворожбіт-Горбатюк В., Собченко Т., Лебедева В. Харків, 2021. 36 с.

3. Цифрова освіта. Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти до організації самостійної навчальної і науково-дослідної роботи, галузь знань 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 – Початкова освіта / Укладачі: Доценко С., Лебедева В.В., Москаленко В.В. Харків. 2022. 52 с.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИРИГУВАННЯ: МОЖЛИВОСТІ ОНЛАЙН-ОСВІТИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Микола МИРОШНИЧЕНКО

аспірант 2 року навчання, кафедри початкової і професійної освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
м. Харків

Анотація: У статті розглянуто роль цифрових технологій у викладанні диригування, зокрема в контексті онлайн-освіти для майбутніх учителів музичного мистецтва. Проаналізовано можливості використання віртуальних платформ, інтерактивних навчальних ресурсів, програм для моделювання диригентських рухів та відеоаналізу. Визначено переваги та виклики впровадження цифрових технологій у навчальний процес.

Ключові слова: цифрові технології, диригування, онлайн-освіта, віртуальні платформи, педагогіка, професійна підготовка, учнівський оркестр.

Сучасні тенденції розвитку освіти значно впливають на методику підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Використання цифрових

технологій у викладанні диригування дозволяє забезпечити ефективне навчання, розширюючи можливості дистанційної освіти. Це відкриває нові перспективи для студентів, які прагнуть оволодіти навичками керівництва учнівським оркестром народних інструментів, незважаючи на фізичні обмеження традиційного навчального процесу.

Спеціалізовані програми, такі як Maestro VR, Conducting Motion Capture та My Virtual Conductor, дозволяють студентам аналізувати власні рухи, виправляти помилки та вдосконалювати техніку диригування у віртуальному середовищі. Завдяки таким програмам майбутні диригенти можуть відпрацьовувати навички перед віртуальним оркестром без необхідності постійної взаємодії з живим колективом.

Цифрові технології дозволяють студентам аналізувати відеозаписи репетицій, що сприяє глибшому розумінню власних жестів, артикуляції та комунікації з оркестром. Платформи, такі як YouTube, Coursera, Udemy, пропонують курси та лекції провідних диригентів, що розширює доступ до світового досвіду.

Проведення занять у форматі Zoom, Microsoft Teams, Google Meet дозволяє студентам навчатися під керівництвом досвідчених фахівців незалежно від географічного розташування. Використання камер високої якості та мікрофонів забезпечує точне передавання жестів і нюансів виконання.

Програмне забезпечення, таке як Sibelius, Finale, MuseScore, допомагає студентам візуалізувати партитури, а інтеграція з аудіоаналізаторами дозволяє синхронізувати рухи диригента із звучанням музичного матеріалу [1].

Сучасні алгоритми штучного інтелекту можуть аналізувати жести диригента, давати рекомендації щодо покращення техніки та прогнозувати реакцію оркестру. Наприклад, деякі розробки в галузі машинного навчання дозволяють студентам отримувати миттєвий зворотний зв'язок щодо темпоритму, динаміки та чіткості сигналів.

Використання цифрових технологій у навчанні диригування відкриває нові перспективи для майбутніх фахівців. Інтерактивні платформи, відеоаналіз,

віртуальні симулятори та штучний інтелект значно розширюють можливості самостійної роботи студентів та підвищують якість освіти. Такий підхід сприяє ефективнішій підготовці диригентів до роботи з учнівськими оркестрами, адаптуючи їх до сучасних викликів музичної педагогіки.

Використання цифрових технологій у викладанні диригування має ряд переваг: студенти можуть навчатися в зручний для них час, повторювати матеріал, працювати у власному темпі; завдяки відеозв'язку, чатам і спільним платформам можна підтримувати активну комунікацію між викладачем і студентами; технології аналізу рухів диригента дозволяють отримувати зворотний зв'язок щодо точності та виразності жестів; цифрові інструменти сприяють експериментуванню, розширенню репертуару та інтеграції сучасних технологій у мистецьку освіту [3].

Незважаючи на переваги, існують певні виклики при впровадженні цифрових технологій у диригентську освіту:

- Відсутність живого контакту з оркестром може впливати на розвиток навичок роботи з колективом.
- Потреба у високошвидкісному інтернет-з'єднанні та технічному обладнанні для повноцінного навчання.
- Необхідність адаптації традиційних методик викладання до онлайн-формату.

Однак розвиток технологій, зокрема віртуальної та доповненої реальності, може значно покращити якість онлайн-навчання диригування. Використання інтерактивних платформ та штучного інтелекту дозволить створювати персоналізовані навчальні програми, що відповідатимуть індивідуальним потребам студентів.

Цифрові технології відкривають нові можливості для викладання диригування в умовах онлайн-освіти. Вони сприяють підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, надаючи їм доступ до інноваційних методик навчання. Збалансоване поєднання традиційних

і цифрових підходів може забезпечити ефективний розвиток навичок диригента, необхідних для керівництва учнівським оркестром народних інструментів.

Література:

1. Бабій О. Інноваційні технології в контексті цифрової трансформації освітнього процесу на індивідуальних заняттях з хорового диригування. *Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика* : матеріали VIII Міжнар. науково-практ. конф., м. Луцьк, 19 груд. 2024 р. Луцьк, 2024. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14832149>.
2. Пухальський Т. Особливості організації дистанційного навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. *Молодь і ринок*. 2022. № 6/204. URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.262374>.
3. Роль технологій у сучасній диригентській підготовці магістрів: виклики та перспективи / Т. Гордеєва-Ковальчук та ін. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 4(32). URL: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-4\(32\)-551-561](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-4(32)-551-561).

КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Анастасія МИХАЙЛЕНКО

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Одним з найважливіших завдань дошкільної освіти виступає підготовка дитини до шкільного навчання, що насамперед передбачає розвиток у неї психологічної готовності. Вирішення цього завдання потребує пошуку ефективних засобів і шляхів її формування. Сьогодні в умовах цифровізації суспільства інформаційно-комунікативні технології стають невід'ємною частиною освітнього процесу не лише в школі, а й в закладі дошкільної освіти. Нашу увагу привернув такий аспект даної проблеми, як використання комп'ютерних ігор з метою формування психологічної готовності дошкільників до шкільного навчання.

Вивченню особливостей використання комп'ютерних ігор у дошкільній освіті присвячені праці О. Андрощук, С. Іванової, І. Новик, І. Семчук та інших.